

TOLERANTLIK MADANIYATINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI VA UNI TA'LIM JARAYONIDA SHAKLLANTIRISH

Jabborova Nilufar Shavkatovna

Oriental universiteti rektorining Axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi va Jurnalistlar uyushmasi a'zosi, jurnalist, publitsist

Annotatsiya. Maqolada tolerantlik madaniyatining nazariy va metodologik asoslari, shuningdek, uning pedagogik va psixologik jihatlari tahlil qilingan. Tolerantlik tushunchasining mazmun-mohiyati, shaxslararo munosabatlar hamda empatiyaning tolerant shaxsni shakllantirishdagi o'rni, ta'lim jarayonida tolerantlikni tarbiyalashning zamonaviy modellari va yondashuvlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *tolerantlik, pedagogika, psixologiya, empatiya, shaxslararo munosabat, ta'lim-tarbiya jarayoni, multikulturalizm, shaxs shakllanishi, madaniyatlararo muloqot.*

Abstract. This article analyzes the theoretical and methodological foundations of tolerance culture and its pedagogical and psychological aspects. The essence of tolerance, the role of interpersonal relations and empathy in forming a tolerant personality, and modern models of tolerance education are examined. Mechanisms of tolerance formation, pedagogical conditions and methods are presented on a scientific basis.

Keywords: *tolerance, pedagogy, psychology, empathy, interpersonal relations, educational process, multiculturalism, personality formation, intercultural communication.*

XXI asr jahonlashuv va integratsiya davri sifatida turli xalqlar, madaniyatlar va sivilizatsiyalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarning keskin kuchayishi bilan tavsiflanadi. Zamonaviy jamiyat ko'p millatli, ko'p madaniyatli va ko'p konfessiyali tuzilishga ega bo'lib, bu holat madaniyatlararo qarama-qarshiliklar, ksenofobiya va ekstremizm xavfining kuchayishiga olib kelmoqda.

Bugungi kunda terrorizm, etnik ziddiyatlar va diniy radikalizm kabi salbiy hodisalar ko'p jihatdan tolerantlik madaniyatining etarli darajada shakllanmagani bilan bog'liq. Shu sababli tolerantlik masalasi pedagogika, psixologiya, falsafa va sotsiologiya fanlarining dolzarb tadqiqot yo'nalishiga aylangan.

Tolerantlik bu shunchaki boshqa insonlarning fikr va e'tiqodiga bag'rikenglik ko'rsatish emas, balki insonlarning turlicha bo'lish huquqini tan olish, har bir shaxsning o'ziga xosligini hurmat qilish va uning qadriyatlar tizimini anglash madaniyatidir. Shu ma'noda tolerant shaxsni tarbiyalash zamonaviy ta'lim

tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi⁶. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim-tarbiya sohasidagi islohotlariga bag‘ishlangan farmon va qarorlarida yosh avlodni har tomonlama etuk, ma‘naviy barkamol shaxs sifatida voyaga etkazish, ularning ongida bag‘rikenglik va insonparvarlik qadriyatlarini shakllantirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan.

“**Tolerantlik**” atamasi lotin tilidagi “**tolerantia**” so‘zidan olingan bo‘lib, “chidamlilik”, “sabr-toqat”, “bardoshlilik”, “o‘zga fikrlarni qabul qilish qobiliyati” kabi ma‘nolarni anglatadi. Tarixiy jihatdan bu tushuncha turli davrlar va madaniyatlarda o‘ziga xos talqinlarga ega bo‘lib, insoniyat taraqqiyotining har bir bosqichida yangi mazmun bilan boyib borgan⁷.

Qadimgi Sharq falsafasida, xususan, **Konfutsiy** (m.a. 551-479 yillar) va **Budda** (m.a. 563-483 yillar) ta‘limotlarida tolerantlik g‘oyalari muhim o‘rin tutgan. Konfutsiyning “**Muloqotlar**” (**Lunyuy**) asarida insonlar o‘rtasidagi munosabatlarda mehribonlik (**jen**), adolatlilik (**yi**) va marosim-odob (**li**) tamoyillari asosiy axloqiy qadriyat sifatida ko‘rsatilgan.

Buddizm falsafasida tolerantlik tushunchasi rahm-shafqat (**karuna**) va barcha jonzotlarga nisbatan mehr (**metta**) g‘oyalari orqali ifodalangan. Budda o‘z shogirdlariga barcha mavjudotlarga nisbatan muloyimlik, sabr-toqat va kechiruvchanlikni targ‘ib etgan hamda zulm va nafratni yaxshilik bilan engish zarurligini uqtirgan.

Islom dini ham tolerantlik g‘oyalarini o‘zida mujassamlashtiradi. Muqaddas **Qur‘oni Karimda**: “*Dinda majburlash yo‘q*” (Al-Baqara surasi, 256-oyat) degan kalimai sharif keltirilgan bo‘lib, u diniy bag‘rikenglikning eng yuksak ko‘rinishlaridan biridir. Payg‘ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam o‘z hayotlari va faoliyatlarida turli din vakillari bilan muloqotda yuksak hurmat, adolat va bag‘rikenglikni namoyon etganlar.

⁶ Роджерс К., Маслоу А. Гуманистическая психология и развитие личности. – Н.Й.: Харпер & Ров, 1970.

⁷ Abdullaeva Sh.A. Tolerantlik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.

Yevropa Renessansi va Ma'rifatparvarlik davrida tolerantlik g'oyasi o'zining ilmiy-nazariy asosini topdi. Ingliz faylasufi **Jon Lokk** (1632-1704 yillar) "**Tolerantlik to'g'risidagi maktub**" (1689-yil) asarida diniy erkinlik va vijdon erkinligi masalalarini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Fransuz ma'rifatparvari **Volter** (1694-1778 yillar) "**Tolerantlik haqida traktat**" (1763 yil) asarida diniy taassub va ksenofobiyaga qarshi chiqib, fikr erkinligi va pluralizm tamoyillarini ilgari surdi. Nemis faylasufi **Immanuil Kant** (1724-1804 yillar) o'zining axloq falsafasida har bir insonning qadr-qimmatini va shaxs sifatidagi hurmatini axloqiy me'yor sifatida belgilab berdi. Uning mashhur "**kategorik imperativ**" tamoyili – "*Shunday harakat qilki, sening irodangdagi maksima har doim umumiy qonun bo'lishga loyiq bo'lsin*" – tolerantlikning axloqiy-falsafiy asosini tashkil etadi.

YuNESKO tomonidan 1995-yil 16-noyabr kuni qabul qilingan "Tolerantlik tamoyillari to'g'risida"gi **Deklaratsiyada** tolerantlik quyidagicha ta'riflanadi: "*Tolerantlik dunyodagi madaniyatlar, ifoda shakllari va inson mavjudligining xilma-xilligiga hurmat, qabul qilish va to'g'ri tushunishdir. Bu bilim, ochiqlik, muloqot, fikr va vijdon erkinligi orqali mustahkamlanadigan fazilatdir*".

Zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida tolerantlik murakkab, ko'p qirrali va dinamik hodisa sifatida o'rganiladi. Rus olimi **A.Asmolov** tolerantlikni "*o'zaro farqlarni saqlagan holda muloqot va hamkorlik qilish qobiliyati*" sifatida ta'riflaydi. Bu yondashuv tolerantlikning asosiy mohiyatini – o'xshashlik emas, balki farqlilikni qabul qilish va u orqali o'zaro boyish jarayoni sifatida tushuntiradi⁸.

Psixolog **G.Soldatova** esa tolerantlikni "*o'zga fikr, turmush tarzi va xulq-atvor tahdidiga nisbatan psixologik barqarorlik hamda ularni qabul qilish qobiliyati*" deb izohlaydi. Uning fikricha, tolerantlik insonning emotsional etukligi, empatiya darajasi va kommunikativ madaniyatining ko'rsatkichi hisoblanadi.

⁸ Abdullaeva Sh.A. Tolerantlik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.

Shunday qilib, zamonaviy ilmiy qarashlarda tolerantlik nafaqat shaxsiy fazilat yoki ijtimoiy me‘yor, balki ta‘lim jarayonida shakllanadigan ijtimoiy-psixologik kompetensiya sifatida e‘tirof etiladi.

Shaxslararo munosabatlar o‘zining ko‘lami va mazmuniga ko‘ra turlicha bo‘ladi. Bular rasmiy va norasmiy, ijobiy va salbiy, yuzaki va chuqur, tenglikka asoslangan hamda ustuvorlik-bo‘ysunuv munosabatlari mavjud. Tolerantlik nuqtai nazaridan shaxslararo munosabatlar alohida ahamiyat kasb etadi, chunki tolerantlik aynan muloqot va o‘zaro ta‘sir jarayonida o‘z ifodasini topadi. Bag‘rikeng shaxs turli fikr, qarash va xulq-atvor egalari bilan muloqotda hurmat, sabr-toqat va tushunishni namoyon etadi⁹.

Empatiya (yunoncha *“empathēia”* “his-tuyg‘ular bilan birga kechirish”) insonning boshqa odamning hissiy holatini tushunish, his qilish va unga nisbatan ruhiy javob qaytarish qobiliyatidir. U tolerantlikning eng muhim psixologik mexanizmlaridan biri bo‘lib, insonlar o‘rtasida o‘zaro tushunish, hurmat va bag‘rikenglikni shakllantirishda asosiy omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Zamonaviy psixologiyada empatiya fenomenini chuqur tadqiq etgan olimlar qatorida K.Rogers, M.Hoffman, D.Goleman va A.Mehrabian kabi etakchi olimlar bor. Ularning fikriga ko‘ra, empatiya shaxsning ijtimoiy-psixologik etukligi, muloqot madaniyati va ijtimoiy moslashuv darajasining muhim ko‘rsatkichi hisoblanadi.

Empatiya bir necha shaklda namoyon bo‘ladi. Emotsional empatiya boshqa insonning his-tuyg‘ularini bevosita his etishni o‘z ichiga oladi. Kognitiv empatiya esa boshqalarning hissiy holati va motivlarini aqliy tahlil orqali tushunish qobiliyatini anglatadi. Predikativ empatiya boshqalarning reaksiyasini oldindan sezish va bashorat qilish imkonini beradi. Shuningdek, harakatsiz va faol empatiya amaliy yordam ko‘rsatishga undash shaklda namoyon bo‘ladi¹⁰.

⁹ Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-Пресс, 1991.

¹⁰ Роджерс К., Маслоу А. Гуманистическая психология и развитие личности. – Н.Й.: Харпер & Ров, 1970.

Amerikalik psixolog M.Hoffman empatiyaning rivojlanish bosqichlarini tadqiq etib, uning bosqichma-bosqich shakllanishini aniqlagan. Uning fikriga ko'ra, empatiya avval global empatiya ko'rinishida, ya'ni chaqaloqlik davrida namoyon bo'ladi. Bu bosqichda bola boshqalarning hissiy holatini aniq farqlay olmasa-da, ularning kayfiyatini his etib, intuitiv ravishda javob qaytaradi. Keyinchalik bolalik davrida egotsentrik empatiya shakllanadi. Bu bosqichda bola boshqalarning holatini tushunishga intiladi, ammo uni o'z nuqtai nazaridan baholaydi. Maktabgacha yosh davrida esa boshqalarning his-tuyg'ularini anglash qobiliyati rivojlanib, bola atrofidagilarning ehsosiy holatlariga nisbatan ongli ravishda munosabat bildirishni boshlaydi. O'smirlik va yoshlik davrida empatiya ijtimoiy guruhlariga hamdardlik hamda umumbashariy qadriyatlar asosida empatik reaksiya ko'rinishida namoyon bo'ladi, ya'ni shaxs faqat yaqinlariga emas, balki butun insoniyatga nisbatan ham hamdardlik va mas'uliyat his eta boshlaydi.

Tadqiqotlar ko'rsatadiki, empatik shaxslar odatda ko'proq tolerant bo'ladilar. Bunday shaxslar boshqalarning nuqtai nazarini tushunishga, stereotip va oldindan shakllangan fikrlardan voz kechishga, agressiv xulq-atvordan tiyilishga moyil bo'ladilar.

Psixolog **I.Yusupov** o'z tadqiqotlarida empatiya darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilar turli millat, din va ijtimoiy guruh vakillariga nisbatan ijobiyroq munosabatda bo'lishlarini isbotlagan.

Amerikalik olim **D.Batson** ilgari surgan "empatiya-altruizm gipotezasi"ga ko'ra, empatik hissiyot altruistik motivatsiyani kuchaytiradi, bu esa insonni bag'rikenglik va insonparvarlik sari yo'naltiradi. Zamonaviy pedagogika fanida tolerantlikni tarbiyalashning bir nechta nazariy modellari ishlab chiqilgan. Jumladan:

Gumanistik model (A.Maslou, K.Rogers) har bir inson o'zining ichki imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish salohiyatiga ega degan g'oyaga asoslanadi. Bu yondashuvda o'quvchi shaxs sifatida e'tirof etiladi, uning hissiyotlari,

qiziqishlari va ehtiyojlariga hurmat bilan qaraladi. O‘qituvchi fasilitator sifatida faoliyat yuritadi.

Kulturologik model (V.S.Bibler, M.M.Baxtin) “madaniyatlar dialogi” konsepsiyasiga asoslanadi. Bu model turli madaniyatlarni teng huquqli, bir-birini boyituvchi tizimlar sifatida ko‘radi. Ta’lim jarayonida bu yondashuv turli millat va madaniyatlarning an’analarini, adabiyotini o‘rganish orqali amalga oshiriladi.

Deyatelnostlik model (L.Vigotskiy, A.Leontev) tolerantlikni insonning faoliyat jarayonida shakllanadigan amaliy ko‘nikma sifatida ko‘radi. Guruhli loyihalar, rol o‘yinlari, muammoli vaziyatlarni hal etish bu modelning samarali usullari hisoblanadi.

Reflektiv-qiymat modeli tolerantlikni shaxsning ichki qadriyatlar tizimiga singdirishga qaratilgan. Bu yondashuv o‘quvchilarda o‘z-o‘zini anglash, o‘z xatti-harakatlari ustidan mulohaza yuritish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Zamonaviy pedagogikada yuqoridagi modellarning afzalliklarini birlashtirishdan integrativ yondashuv eng samarali hisoblanadi. U tolerantlikning kognitiv, emotsional, motivatsion va xulqiy komponentlarini birgalikda rivojlantirishga qaratilgan.

Tolerantlikni tarbiyalash jarayonida quyidagi pedagogik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv o‘quvchini markaziy o‘ringa qo‘yadi, uning ehtiyojlari, imkoniyatlari va qiziqishlari e‘tiborga olinadi. Kompetentlikka yo‘naltirilgan yondashuv o‘quvchilarda ijtimoiy, kommunikativ, madaniyatlararo va axloqiy kompetentliklarni shakllantirishga qaratilgan. Madaniyatlararo yondashuv turli millat va madaniyat vakillari o‘rtasidagi dialogni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuvda o‘quvchilar boshqa madaniyatlarni tushunish, hurmat qilish va ular bilan hamkorlikda ishlashni o‘rganadilar¹¹. Dialogli yondashuv ta’limni ikki tomonlama muloqot jarayoni sifatida ko‘radi. O‘quvchi va o‘qituvchi o‘zaro hurmat va tenglik asosida fikr almashadilar.

¹¹ Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-Пресс, 1991.

Faoliyatli yondashuv “amaliy tajriba orqali o‘rganish” prinsipiga tayanadi. Loyihalar, ijtimoiy faoliyat, volontyorlik orqali o‘quvchilar turli insonlar bilan hamkorlikda ishlash, ularning fikrlarini hurmat qilishni o‘rganadilar¹².

Tolerantlikni tarbiyalash jarayoni har bir ta’lim bosqichining o‘ziga xos psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda amalga oshiriladi:

Maktabgacha davr: Bu bosqichda bolalarda egotsentrik fikrlash, emotsional ta’sirlanuvchanlik va taqlidga moyillik ustun bo‘ladi. Bagrikenglikni shakllantirish o‘yin, ertak, ijodiy faoliyat orqali olib boriladi. “Mehribonlik doirasi”, “Ranglar xilma-xilligi” mashg‘ulotlari bolalarda empatiya va ijobiy muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Boshlang‘ich sinf yoshi: Bu davrda bola turli madaniyat va shaxslarning noyobligini anglay boshlaydi. Suhbatlar, hikoyalar, adabiy asarlar tahlili va guruhli faoliyatlar orqali do‘stlik, hurmat, sabr-toqat, hamkorlik g‘oyalari singdiriladi. “Har birimiz o‘zgacha”, “Dunyoning turli burchaklari” mashg‘ulotlari o‘quvchilarda insoniyatning xilma-xilligini qadrlashni o‘rgatadi.

O‘rta sinf bosqichi: Bu davrda o‘quvchilarda o‘zlikni izlash, tengdoshlar bilan aloqalarga katta ahamiyat berish, tanqidiy fikrlash kuchayadi. Tolerantlikni chuqur tushunish, stereotiplarga qarshi turish, mojarolarni tinch yo‘l bilan hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim. Munozaralar, treninglar, volontyorlik faoliyati, loyihalar orqali o‘quvchilar o‘z fikrini asoslashni, boshqalarni tinglashni o‘rganadilar.

Yuqori sinf bosqichi: Bu bosqichda shaxsda dunyoqarash, qadriyatlar tizimi va hayotiy pozitsiya shakllanadi. Tolerantlikni shaxsiy qadriyat sifatida anglash, madaniyatlararo kompetentlikni rivojlantirish va fuqarolik faolligini kuchaytirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Falsafiy diskussiyalar, ijtimoiy loyihalar va tadqiqot faoliyatlari orqali o‘quvchilar bagrikeng fikrlashni va jamiyat hayotida faol ishtirok etishni o‘rganadilar.

¹² Axlidinov R., Saidov A. Tolerantlik ijtimoiy taraqqiyot omili. – Toshkent: Adolat, 2020.

Tolerant muhit ta’lim muassasasida yaratilgan madaniyat, qoidalar va an’analar tizimi bo‘lib, unda har bir ishtirokchi – o‘quvchi, o‘qituvchi va ota-ona – o‘zini hurmat qilinyotgan shaxs sifatida his etadi. Bunday muhitda o‘zaro ishonch, hamkorlik, adolat va insoniy qadriyatlar ustuvor bo‘ladi¹³.

Tolerant muhitning asosiy belgilari quyidagilarni o‘z ichiga oladi. Diskriminatsiya va kamsitishning har qanday ko‘rinishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Zo‘ravonlik, haqorat yoki bosimning istalgan shakli uchun javobgarlik mavjud bo‘ladi. Milliy, diniy, ijtimoiy va gender farqlarga hurmat qilinadi. Ochiq, halol va madaniyatli muloqot ustuvorligi ta’minlanadi. Shuningdek, turli madaniyatlarni aks ettiruvchi bezaklar, ko‘p tilli belgilar va nogironlar uchun qulay sharoitlar mavjud bo‘ladi.

O‘quvchilarda xavfsizlik va qo‘llab-quvvatlash hissini shakllantirish, ularning fikrini tinglash va qadrlash, xatolarni o‘rganish jarayonining tabiiy qismi sifatida qabul qilish tolerant muhitning ajralmas tarkibiy qismidir. Tolerantlik madaniyatini rivojlantirishda pedagoglarning shaxsiy fazilatlarini, bilim va ko‘nikmalari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pedagog tolerant, empatik, ochiq va adolatli bo‘lishi, shuningdek, o‘z stereotiplarini tahlil qilish va o‘z ustida ishlashga tayyor bo‘lishi lozim¹⁴.

Pedagogning kompetentligi shaxsiy sifatlar, bilimlar, ko‘nikmalar va professional pozitsiyadan iborat. Shaxsiy sifatlar qatoriga empatiya, bag‘rikenglik, sabr, ochiqlik, refleksiya va emotsional barqarorlik kiradi. Bilimlar orasida tolerantlik nazariyasi va metodikasi, pedagogika va psixologiya asoslari, madaniyatlararo farqlar, mojarolarni hal etish usullari, maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash yo‘llari hamda diskriminatsiyaga oid huquqiy me‘yorlar muhim o‘rin tutadi. Ko‘nikmalar qatoriga madaniyatlararo muloqot, mediatsiya, empatik tinglash, inklyuziv ta’lim metodlarini qo‘llash va o‘quvchilarning ijtimoiy-psixologik

¹³ Qayumov A.R. Yoshlarda tolerantlik madaniyatini shakllantirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

¹⁴ Асмолов А.Г. Толерантность: от смысла к культуре // Толерантность: от культуры к смыслу. – М.: Смысл, 2000.

rivojlanishini tahlil qilish kiradi. Professional pozitsiya esa har bir o‘quvchiga ishonch bildirish, demokratik liderlik uslubiga amal qilish, adolatli va halol bo‘lish, professional axloq tamoyillariga sodiq qolish hamda uzluksiz o‘z-o‘zini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi.

Pedagoglarni tayyorlash jarayonida oliy ta’lim muassasalarida **“Tolerantlik pedagogikasi”** va **“Madaniyatlararo ta’lim”** fanlarini kiritish, amaliyot davomida multikulturali tajriba ortirish, malaka oshirish kurslarida trening va seminarlar orqali zarur kompetensiyalarini rivojlantirish muhim o‘rin tutadi.

Xulosa o‘rnida aytish lozimki, tolerantlik madaniyati zamonaviy jamiyatning barqaror rivojlanishi, xalqlar va madaniyatlar o‘rtasidagi tinchlik hamda hamkorlikning asosiy sharti hisoblanadi. Uning pedagogik-psixologik asoslari shaxsning ijtimoiy, axloqiy, emotsional va kognitiv rivojlanishining barcha jihatlarini qamrab oladi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, tolerantlik murakkab, ko‘p komponentli shaxsiy xususiyat bo‘lib, u shaxslararo munosabatlar, empatiya, madaniyatlararo kompetentlik va axloqiy qadriyatlar asosida shakllanadi. Ta’lim jarayonida tolerantlikni samarali shakllantirish uchun gumanistik, kulturologik, faoliyatli va reflektiv-qiyamat modellarini integrativ tarzda qo‘llash zarur.

Tolerant shaxsni tarbiyalash bosqichma-bosqich, uzluksiz jarayon bo‘lib, u har bir yosh bosqichining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Ta’lim muassasalarida tolerant muhit yaratish, pedagoglarning professional kompetentligini oshirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish tolerantlik madaniyatini shakllantirishning asosiy shartlaridir. Tolerantlik tarbiyasi bu nafaqat individual shaxs shakllanishi, balki butun jamiyatning ma’naviy-axloqiy yuksalishi, tinchlik va barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shadigan strategik yo‘nalishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdullaeva Sh.A. Tolerantlik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Axlidinov R., Saidov A. Tolerantlik – ijtimoiy taraqqiyot omili. – Toshkent: Adolat, 2020.

3. Qayumov A.R. Yoshlarda tolerantlik madaniyatini shakllantirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. Nishonova Z.T. O‘smirlarda tolerantlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2017.
5. Musurmonova O. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2002.

TALABALARGA INDIVIDUAL TA‘LIM YONDASHUVLARI ASOSIDA INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Raxmanova Muqaddas Qaxramonovna
CHDPU Pedagogika fakulteti professori

Annotatsiya. Dunyoning rivojlangan davlatlarida ta‘limni tashkil etishda individual yondashuv asosida shaxsni intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor berilgan. Bu esa talabalarda psixologik xususiyatlarni shakllantirishga bevosita bog‘liq hisoblanadi. Ushbu maqola talabalarni individual-psixologik yondashuv asosida intellektual rivojlantirish to‘g‘risida.

Kalit so‘zlar: ta‘limni tashkil etish, individual yondashuv, intellektual rivojlantirish, talaba, psixologik xususiyat.

Аннотация. В организации образования в развитых странах мира особое внимание уделяется развитию интеллектуальных способностей человека на основе индивидуального подхода. Это напрямую связано с формированием психологических особенностей студентов. Данная статья посвящена интеллектуальному развитию студентов на основе индивидуально-психологического подхода.

Ключевые слова: организация обучения, индивидуальный подход, интеллектуальное развитие, учащийся, психологические особенности.

Abstract. In the organization of education in developed countries of the world, special attention is paid to the development of human intellectual abilities based on an individual approach. This is directly related to the formation of psychological characteristics of students. This article is devoted to the intellectual development of students based on an individual psychological approach.

Keywords: organization of training, individual approach, intellectual development, student, psychological characteristics.

Xorijiy tajribalar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, fanlarni chuqurlashtirilib o‘qitiladigan sinflarning talabalari uchun individual o‘quv rejalarini tuzish tajribasi keng yoyilmoqda. Fanlar chuqurlashtirilib o‘qitiladigan sinflar uchun individual o‘quv rejalarini tuzish, amaliyotda qo‘llash tajribasi rivojlangan davlatlarda keng yoyilgan bo‘lib, individual o‘quv rejaları yaratilgan va amaliyotga joriy etilgan. Shuning uchun ham bu sohadagi tajribalarni o‘rganish muhim. Talabalarda o‘zi yashayotgan jamiyatda tinchlik va xavfsizlikning barqaror bo‘lishi yo‘lida kurashish, turli millat va elatga mansub kishilar o‘rtasidagi o‘zaro inoqlikning qaror